

ARTEMIA SALINA BIOLOGIYASINING O‘ZIGA XOSLIGI

¹Fazilov Elyor Beknur o‘g‘li, ²Sodiqjonov Mirolim Mirsaidovich, ³Bobojonova Maxfuza
Avazovna

¹o‘qituvchi stajor, ToshDAU; ^{2,3}talaba, ToshDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933175>

Annotatsiya. Maqola quyi qisqichbaqasimonlar *Artemia salina* biologiyasini tavsiflashga bag‘ishlangan. Artemiya qisqichbaqalari baliqlarga ozuqa sifatida ishlatiladi. Yirik baliqlar voyaga yetgan qisqichbaqalarni sevib yeydi, naupliy esa yosh baliqlarni boqish uchun zarur.

Kalit so‘zlar: quyi qisqichbaqasimonlar, artemiya naupliylari, baliqlar uchun ozuqalar.

Аннотация. Статья посвящена описанию биологии низших ракообразных *Artemia salina*. Рачков артемий используют в качестве корма для рыб. Крупные рыбы с удовольствием поедают взрослых рачков, а науплии необходимы для выкармливания молоди рыб.

Ключевые слова: низшие ракообразные, науплии артемий, корма для рыб.

Abstract. The article is dedicated to describing the biology of the lower crustaceans *Artemia salina*. *Artemia shrimp* are used as fish feed. Large fish enjoy eating adult shrimp, while nauplia are essential for feeding young fish.

Keywords: low-order crustaceans, artemia nauplia, fish food.

KIRISH

Akvakulturaning jadal rivojlanishi sifatli va samarali boshlang‘ich ozuqalarni tanlashga bevosita bog‘liq [1]. Jahon akvakulturasida amaliyotida asosiy boshlang‘ich ozuqa tirik ozuqalar - kapsulasizlangan tuxumlar va artemiya naupliyasi hisoblanadi [1].

Artemiya - sho‘r suv ekotizimlarida keng tarqalgan jabraoyoqli qisqichbaqasimon[2]. Jahon bozorida artemiya tuxumlariga bo‘lgan talab yildan yilga ortib bormoqda, ammo ularni tabiiy suv havzalaridan olish hajmi jahon talabini atigi 40% ga ta‘minlamoqda [1,2]. Artemiyaning yetishmayotgan hajmini ishlab chiqarish sharoitida sun‘iy ko‘paytirish ta‘minlay oladi [1].

Artemiyaning akvakulturada yuqori talab qilinishini uning yuqori ozuqaviy qiymati va biologik xususiyatlari: tez o‘shishi, yuqori mahsuldorligi, sistalar hosil qilish qobiliyati ta‘minladi [1-3]. Ayniqsa, sistani tayyorlash, saqlash va keyinchalik rivojlanishni faollashtirib, undan tirik boshlang‘ich ozuqa - naupliy olish uchun foydalanish mumkinligi e‘tiborni tortadi [4,5].

Artemiya naupliylari yuqori ozuqaviy qiymati tufayli haqli ravishda baliq lichinkalari va chavoqlari uchun eng yaxshi boshlang‘ich tirik ozuqa hisoblanadi. va yumshoq va yupqa tashqi qoplamaga, kichik o‘lchamlarga ega. Ushbu tirik boshlang‘ich ozuqalar uzoq muddatli istiqbolda baliqlarning o‘shish intensivligi, salomatlik va yashovchanlik ko‘rsatkichlarini belgilaydi. Shuning uchun xorijda bu obyektga e‘tibor susaymayapti. Artemiya akvakulturasida sohasidagi tadqiqotlarning zamonaviy yo‘nalishlari uni vitaminlar, yog‘ kislotalari, aminokislotalar va boshqalar bilan boyitish yo‘llarini izlashga qaratilgan.

O‘zbekistonda, ayniqsa, Orolbo‘yi hududlarida artemiya sistalarini (urug‘chilarini) olish va qayta ishlash muhim soha hisoblanadi. 2020-yilda "Aral artemiya prom" davlat korxonasi tashkil etildi, u artemiya sistalarini olish va qayta ishlashni rivojlantirish bilan shug‘ullanadi.

Ushbu korxonada eksportga yo‘naltirilgan mahsulotlarni qazib olish va ishlab chiqarish hajmini oshirishga qaratilgan.

O‘zbekistonda artemiya sistalarini olish va qayta ishlash mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish, ish o‘rinlarini yaratish va eksportni ko‘paytirishga yordam beradi. Bu jarayonda "Aral artemiya prom" korxonasi muhim o‘rin tutib, infratuzilma va ishlab chiqarish texnologiyalarini takomillashtirmoqda.

Artemiya turli sohalarida qo‘llaniladi: Oziq-ovqat sanoati: Artemiya sistalari baliqlar va boshqa hayvonlarni oziqlantirish uchun yuqori sifatli oqsil manbai sifatida ishlatiladi.

BFQlar (biologik faol qo‘shimchalar): Artemiya sistalari aminokislotalar, vitaminlar va mikroelementlarga boy bo‘lib, sog‘liq uchun foydali hisoblanadi.

Kosmetologiya va tibbiyot Artemiya antioksidant va yallig‘lanishga qarshi xususiyatlari tufayli kosmetik vositalar va tibbiy preparatlarda qo‘llaniladi.

Voyaga yetgan qisqichbaqalarning uzunligi 10-20 millimetrga yetadi, artemiya naupliylari (lichinkalari) esa taxminan 0,3 millimetr kattalikda bo‘ladi. Hovuz akvakulturasida baliq lichinkalariga artemiya naupliylari ozuqa sifatida beriladi [1, 2, 6].

Jabraoyoqlilarning tanasi bosh, ko‘krak va qorin bo‘limlariga bo‘linadi. Boshda uning antennalari, antennalari va ko‘zlari bo‘lgan oldingi qismini ovqatni maydalaydigan chaynov tishlari va jag‘lari bo‘lgan orqa qismidan ajratib turuvchi chok ko‘zga tashlanadi. Old antennalar odatda ancha uzun, ammo bo‘g‘imlarga bo‘linmagan, orqa antennalar ancha kuchli, ayniqsa erkaklarda. Erkaklari urg‘ochilarini juftlashish paytida ushlab turadi.

Ko‘pchilik jabraoyoqlilarning ko‘kragi 11 bo‘g‘imdan iborat. Har bir segmentda bir juft bargsimon oyoqchalar va tashqi tomondan nafas olish uchun xizmat qiladigan ikki-uchta qanot va eshkak rolini o‘ynaydigan bitta qanot, ichki tomondan esa suvning oqimini oldinga og‘iz teshigiga yo‘naltirish uchun xizmat qiladigan oltita qanot mavjud. Chap va o‘ng oyoqlar oraliq‘ida tananing qorin tomoni bo‘ylab chuqur egatcha o‘tgan bo‘lib, suv oqimi shu chuqurcha bo‘ylab og‘izga qarab intiladi. Ko‘krakdan keyin uzun silindrsimon qorincha keladi, uning tarkibiga odatda sakkizta segment va anal kurakcha - telson kiradi. Voyaga etgan artemiyalar suv qatlamida suzish uchun ko‘plab ko‘krak oyoqlariga ega[1].

Voyaga yetgan urg‘ochi artemiyaning tuzilishi 1-rasmda ko‘rsatilgan.

1-rasm. Voyaga yetgan urg‘ochi artemiyaning tashqi ko‘rinishi (Bronshzeyndan)

1 - nauplius ko‘zi, 2 - antennula, 3 - fasetali ko‘z, 4 - antenna, 5 - ko‘krak oyoqchalari, 6 - tuxum xaltasi. 7 - qorincha, 8 - ayri;

A. salina ning ozuqasi mikroskopik suv o‘tlari, chiriyotgan o‘simliklarning mayda zarrachalari va boshqa organik zarrachalardir. A. salina Yevropa, Osiyo va Amerika chegaralarida, dengiz sho‘r ko‘llarida va sho‘r materik ko‘llarida yashaydi [2].

Tabiatda hayvonlar turli xil rivojlanish strategiyalariga ega. Masalan, Lumbricidae oilasiga mansub halqali chuvalchanglar germafrodit, lekin ularning urug‘lanishi chetdan bo‘ladi [3, 4, 5]. Ko‘pchilik artemiyalar uchun alohida jinslilik va chetdan urug‘lanish xarakterlidir,

ammo ko‘pincha tabiatda faqat urg‘ochilardan iborat partenogenetik populyatsiyalar uchraydi. Artemiyaning ko‘pgina turlari uchun ko‘payish strategiyasining ikki varianti tasvirlangan tirik tug‘ilish va tuxum qo‘yish [2].

A. salina ning rivojlanish biologiyasini o‘rganish maqsadida laboratoriya sharoitida qisqichbaqa sistalarini o‘stirdik.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tajribada biz tabiiy sharoitlarga maksimal yaqin bo‘lgan muhit sharoitlarini yaratdik. Qisqichbaqa sistalari NaCl - 3% konsentratsiyali tuzli suv eritmasiga joylashtirildi. Suv harorati $t=26-28^{\circ}\text{C}$ oralig‘ida o‘zgarib turdi. Tajriba Vays apparatida doimiy aeratsiya muhitida o‘tkazildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Sistalarni o‘stirishdan 24 soat o‘tgach, biz 0,3-0,4 mm o‘lchamdagi A. salina naupliuslarining ommaviy chiqishini kuzatdik.

Birinchi tullash sistalardan naupliylar cho‘qib olingandan keyin ikkinchi sutkada sodir bo‘lgan. Naupliylar metanaupliuslarning I va II bosqichlarida tez rivojlangan. Ushbu bosqichlarda ularning o‘lchamlari 0,6-0,8 mm ni tashkil etdi.

Qisqichbaqa hayotining keyingi 7-10 kunida tananing segmentatsiya darajasi, ikkinchi juft antennalarning o‘zgarishi va ko‘krak oyoqlarining paydo bo‘lishi bilan farqlanadigan III va IV metanauplius bosqichlarini o‘tkazadi. Ushbu bosqichlarda ularning o‘lchamlari 0,92 dan 1,3 mm gacha bo‘lgan.

A. salina ning yosh baliqlarni oziqlantirish uchun eng qimmatli bosqichi 0,2-0,4 mm o‘lchamdagi naupliylarning birinchi bosqichi hisoblanadi. Artemiya lichinkasi tullash bosqichidan o‘tgach, yosh baliqlarni oziqlantirish uchun yaroqsiz holga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Olsen A.I. Effects of short term feeding of microalgae on the bacterial flora associated with juvenile *Artemia franciscana*/ A.I. Olsen, Y. Olsen, Y. Attramad// Aquaculture. – 2000. – 190. – P. 11-25.
2. Мухитова М.Э. Проблемы культивирования стартовых живых кормов для аквакультуры/ М.Э. Мухитова, Е.М. Романова, В.Н. Любомирова, В.В. Романов, Т.М. Шленкина, Л.А. Шадыева // Международный научно-исследовательский журнал. - 2017. - № 1-2 (55). - С. 13-15.
3. Мухитова М.Э. Сравнительная характеристика репродуктивного потенциала у видов семейства Lumbricidae/ М.Э. Мухитова, Е.В. Титова, Е.М. Романова // Труды V Всеросс. научн. конф. молод. ученых и студентов: Современное состояние и приоритеты развития фундаментальных наук в регионах - 2008. - С. 37-38.
4. Романова Е.М. Экологическая роль представителей семейства Lumbricidae (дождевые черви) в агроэкосистемах/ Е.М. Романова, Е.В. Титова, М.Э. Мухитова // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2004. - № 12. - С. 17-19.
5. Романова Е.М. Люмбрициды средневожского региона в условиях вермикультуры/ Е.М. Романова, М.Э. Мухитова, Д.С. Игнаткин// Мат-лы VI Междунар. научно-практ. конф.: Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения. - 2015. - С. 24-26.
6. Романова Е.М. Биологический контроль фертильности самок клариевого сома в бассейновой аквакультуре/ Е.М. Романова, В.Н. Любомирова, М.Э. Мухитова // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. - 2016. - № 3. - С. 78-84.

